

ЭВОЛЮЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И СОВРЕМЕННЫЙ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ

Туйчиева Мадина Гафаровна

Университет науки и технологий,
старший преподаватель кафедры экономики

madinatuychieva9087@gmail.ru

Телефон: +998909104010

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18704266>

Abstract. *The high level of uncertainty in today’s world, combined with the rapid development of artificial intelligence technologies and big data analysis, points to the relevance and timeliness of these technologies for improving process efficiency in this aspect public and corporate governance as a risk-management. The introduction of risk management approach based on the application of modern technologies is now becoming a key condition for development and competitiveness in various sectors of the economy and public regulation.*

Keywords: *risks, artificial intelligence, economy, technology, methods, business processes, risk management*

Аннотация. *Высокий уровень неопределенности в современном мире в сочетании со стремительным развитием технологий искусственного интеллекта и анализа больших данных указывает на актуальность и своевременность этих технологий для повышения эффективности процессов в таком аспекте государственного и корпоративного управления, как риск-менеджмент. Внедрение подхода к управлению рисками, основанного на применении современных технологий, в настоящее время становится ключевым условием развития и конкурентоспособности в различных отраслях экономики и государственного регулирования.*

Ключевые слова: *риски, искусственный интеллект, экономика, технологии, методы, бизнес-процессы, управление рисками*

Annotatsiya. *Zamonaviy dunyoda noaniqlikning yuqori darajasi sun'iy intellekt va katta ma'lumotlarni tahlil qilish texnologiyalarining jadal rivojlanishi bilan birgalikda ushbu texnologiyalarning davlat va korporativ boshqaruvning xatarlarni boshqarish kabi jihatlarida jarayonlar samaradorligini oshirish uchun dolzarbligi va o'z vaqtida ekanligidan dalolat beradi. Zamonaviy texnologiyalarni qo'llashga asoslangan risklarni boshqarish yondashuvini joriy etish hozirgi vaqtda iqtisodiyot va davlat tomonidan tartibga solishning turli tarmoqlarida rivojlanish va raqobatbardoshlikning asosiy shartiga aylanmoqda.*

Kalit so'zlar: *risklar, sun'iy intellekt, iqtisodiyot, texnologiya, usullar, biznes jarayonlari, risklarni boshqarish*

Согласно данным Института управления рисками (IRM), самые ранние проявления понимания риска можно обнаружить ещё на стадии первобытных культур. Элементы случайности, с которыми сталкивались люди, первоначально отражались в игровых практиках: в примитивных играх с костями, где исход полностью зависел от непредсказуемых факторов.

“Xotin-qizlar ilmda: tiklanish, yuksalish va taraqqiyot sari qadamlar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materillari to‘plami. NamDPI – 2026-yil, 11-fevral

Со временем эти игровые формы усложнялись и трансформировались в стратегические интеллектуальные игры, такие как шахматы и шашки, в которых риск стал сочетать случайность и рациональное прогнозирование[4].

Исследователи В. Ковелло и Дж. Мампауэр предлагают иной ракурс, связывая первые попытки понять и интерпретировать риск с культурным наследием древних цивилизаций Ближнего Востока. В Месопотамии риск рассматривался через призму религиозных обрядов и гадательных практик, где предсказание будущего имело ключевое значение для принятия решений. В античных обществах - Древней Греции и Риме - понятие риска постепенно обретало философское измерение: мыслители стремились теоретически объяснить природу неопределённости и её влияние на судьбу человека, социальные институты и политическую жизнь.

Значительный вклад в интерпретацию происхождения концепции риска сделал П. Л. Бернштейн, который связывает её становление с внедрением индо-арабской цифровой системы. Он подчёркивает, что именно развитие математических методов в эпоху Возрождения и появление в XVII веке теории вероятностей создали условия для перехода от интуитивного восприятия случайности к научному, количественному анализу рисков. Эти достижения стали фундаментом для последующего формирования методов оценки и управления неопределённостью.

Ф. Кломан рассматривает историю риска в максимально широком контексте, подчёркивая, что само понимание риска формировалось не в теоретическом вакууме, а под влиянием масштабных событий, которые меняли человеческую цивилизацию. По его мнению, развитие представлений о риске происходило под воздействием мировых и локальных войн, технологических революций, появления новых средств связи и транспорта, экономических потрясений вроде Великой депрессии, формирования глобальных экологических угроз, развития атомной энергетики и ядерного оружия. Существенную роль сыграли также политические повороты XX века, включая становление и распад коммунистических систем, а позднее - череда финансовых кризисов и усиление экологических движений. Эти процессы сделали риск постоянным спутником почти всех сфер человеческой деятельности и показали, что неопределённость неизбежно сопровождает любое развитие.

Подобные идеи находят отклик и среди узбекских исследователей. Так, А. М. Исламов подчёркивает, что риск в современных условиях - это не просто отрицательный фактор, а естественный элемент окружающей среды, который возникает всякий раз, когда экономика или общество переходят на новые этапы развития. Он отмечает, что именно неопределённость - результат технологических изменений, реформ, глобализации и трансформации институтов - заставляет организации пересматривать свои подходы и искать новые решения.

Эту мысль развивает К. Х. Умурзаков, указывая, что в реальной практике, особенно в банковском секторе, риск проявляется как живой процесс: он изменяется вместе с поведением клиентов, динамикой рынков, государственными реформами и международными трендами. По его мнению, умение работать с риском - это не только расчёты и модели, но и способность менеджмента понимать, *как меняется среда*, какие новые возможности и угрозы она приносит, и как быстро организация может адаптироваться.

“Xotin-qizlar ilmda: tiklanish, yuksalish va taraqqiyot sari qadamlar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materillari to‘plami. NamDPI – 2026-yil, 11-fevral

Схожий подход предлагает и Д. М. Тожибоева, для которой риск - это, прежде всего, реакция предприятия на неполноту информации и неожиданные изменения внешней среды. Она подчёркивает, что в условиях быстрого развития экономики Узбекистана риск становится неотъемлемой частью предпринимательства: он побуждает компании становиться гибче, внимательнее относиться к интересам партнёров и активнее использовать инновации.

Таким образом, и работы Ф. Кломана, и исследования узбекских учёных показывают: риск - это не статичное понятие. Это живая категория, которая развивается вместе с обществом. Чем динамичнее происходят изменения - в технологиях, экономике, политике, окружающей среде - тем многослойнее становится риск и тем глубже требуется его понимание.

Следовательно, концепция риска прошла путь от элементарного осознания непредсказуемости окружающего мира до сложных научных и прикладных подходов, позволяющих анализировать и контролировать неопределённость в социальных, экономических, технологических и политических процессах.

Систематическое изучение и концептуализация понятия «риск» активизировались лишь во второй половине XX века, примерно с конца 1950-х годов, когда в научной и практической среде возникла необходимость осмысленного подхода к неопределённости и её последствиям[3]. Несмотря на значительный объём накопленных исследований, специалисты в области риск-менеджмента - как практики, так и теоретики - подчёркивают, что до настоящего времени отсутствует единая, полностью согласованная и всеобъемлющая концептуальная рамка, позволяющая однозначно определить сущность риска.

Причина такой неопределённости заключается в многомерной природе самого феномена риска. Его характеристики проявляются в различных сферах - экономической, социальной, технической, политической, экологической, что делает понятие сложным, многоаспектным и трудным для универсального описания. Каждая научная школа, отрасль или исследовательская традиция трактует риск с учётом собственных целей, задач и подходов к анализу неопределённости, что усложняет формирование единой теоретической базы.

Современные отечественные и зарубежные интерпретации термина «риск» неоднородны: они варьируются от акцентирования вероятностных характеристик до коллегиального понимания риска как события, носящего потенциально негативный характер. Разнообразие таких подходов наглядно отражено в таблице 1. 1, где представлены наиболее распространённые определения категории «риск», используемые в современной научной литературе и практике управления.

Таблица 1. 1

Определения термина «риск»⁷

Источник	Определение термина «риск»
----------	----------------------------

⁷ Систематизирована автором на основе материалов [1-10]

“Xotin-qizlar ilmda: tiklanish, yuksalish va taraqqiyot sari qadamlar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materillari to‘plami. NamDPI – 2026-yil, 11-fevral

O‘zDSt ISO 31000:2018 / O‘zDSt ISO Guide 73 (Uzбекистан)	Риск - воздействие неопределённости на достижение целей, выражающееся в возможных отклонениях результатов от плановых значений, причём такие отклонения могут как создавать угрозы, так и открывать новые возможности. Риск описывается через источник, событие, его последствия и вероятность наступления.
Institute of Risk Management	Риск представляет собой сочетание вероятности наступления события и его последствий. При этом последствия могут быть как положительными, так и отрицательными.
Orange Book from HM Treasury	Неопределённость результата отражает диапазон возможного воздействия, который формируется сочетанием вероятности потенциального события и величины его последствий.
Institute of Internal Auditors	Неопределённость события, способного повлиять на достижение целей. Риск оценивается через сочетание вероятности его наступления и возможных последствий.
Хопкин П.	Событие, способное оказать влияние на миссию организации, её стратегические направления, выполнение проектов и ежедневных операций, а также на основные процессы, взаимозависимости и ожидания заинтересованных сторон - будь то через возникновение ограничений, усиление эффектов или появление неопределённости.
Найт Ф.	Возможность как положительного отклонения (шанса), так и отрицательного результата (ущерба или убытка) от ожидаемых значений в процессе деятельности. Риск представляет собой объективно существующую неопределённость.
Десятниченко Д. Ю.	Возможность отклонения фактических результатов от запланированных показателей, степень воздействия которых на предприятие определяется ограниченностью доступной информации и характером принятого решения.
Фатеева (Вишневская) О. В.	Вероятностная характеристика события, которое под воздействием внутренних и внешних факторов и в условиях неопределённой среды может привести к разным - благоприятным или неблагоприятным - результатам. Его влияние зависит от управленческих действий, а сам риск поддаётся качественной и количественной оценке.
Авдийский В. И. , Безденежных В. М.	Деятельность хозяйствующих субъектов, направленная на преодоление неопределённости в условиях неизбежного выбора. В рамках такой деятельности можно оценить вероятности

“Xotin-qizlar ilmda: tiklanish, yuksalish va taraqqiyot sari qadamlar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materillari to‘plami. NamDPI – 2026-yil, 11-fevral

	достижения желаемого результата, возможной неудачи и отклонений от цели, присущих различным альтернативам.
Умурзаков К. Х.	Риск-вероятность отклонения фактических финансовых результатов коммерческого банка от плановых значений под воздействием внешних и внутренних факторов, сопровождающаяся возможностью ущерба или недополучения дохода.
Абдуллаев Й. Ш.	Риск - неопределённость условий функционирования предприятия, при которой результаты деятельности могут отклоняться от поставленных целей в сторону улучшения или ухудшения.
Тожибоева Д. М.	Риск - вероятностная характеристика событий, влияющих на устойчивость и эффективность предприятия, возникающая из-за неполноты информации и изменчивости внешней среды.
Худойкулов Ш. Х.	Риск - сочетание вероятности возникновения неблагоприятного события и степени его влияния на финансовую устойчивость и результаты деятельности организации.
Исламов А. М.	Риск - элемент неопределённости под воздействием внутренних и внешних факторов, способный привести к снижению эффективности или появлению новых возможностей.
Маматкулов Х. Х.	Риск - мера неопределённости, связанная с возможностью наступления событий, влияющих на достижение стратегических и операционных целей предприятия.

Исследования, посвящённые содержательному определению категории «риск», активно развиваются начиная с конца 1950-х годов[1]. Однако, несмотря на значительный объём теоретических и прикладных работ, специалисты в области риск-менеджмента подчёркивают отсутствие универсальной и концептуально завершённой классификации рисков. Такая ситуация объясняется тем, что само понятие «риск» обладает сложной, многомерной природой и объединяет в себе широкий спектр интерпретаций, зависящих от контекста, цели анализа и предметной области. Именно эта многослойность и вызывает методологические трудности при формировании единой теоретической конструкции.

В таблице 1. 1 представлены современные трактовки термина «риск», используемые как в отечественной, так и в зарубежной литературе. Эти определения демонстрируют разнообразие подходов и исследовательских акцентов, что позволяет рассматривать понятие риска с нескольких методологических позиций.

Так, в ряде работ риск понимается как событие или совокупность возможных событий (П. Хопкин, О. В. Фатеева (Вишневецкая), Institute of Internal Auditors). Другие исследователи сосредотачиваются на интерпретации риска как деятельности, связанной с выбором и

“Xotin-qizlar ilmda: tiklanish, yuksalish va taraqqiyot sari qadamlar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materillari to‘plami. NamDPI – 2026-yil, 11-fevral

преодолением неопределённости (В. И. Авдийский, В. М. Безденежных). Применяемый в международных стандартах подход трактует риск как комбинацию вероятности наступления события и тяжести его последствий (Institute of Risk Management). Наконец, существует подход, рассматривающий риск как потенциальное отклонение фактического результата от ожидаемого (Ф. Найт, Д. Ю. Десятниченко).

Таким образом, многообразие определений подчёркивает отсутствие единой трактовки понятия «риск» и одновременно демонстрирует широту его применения в теории и практике управления.

Список литературы

1. Риск-менеджмент инвестиционного проекта: Учебник / Под ред. Грачевой М. В. . - М. : Юнити, 2018. - 576 с.
2. Буянский, С. Г. Корпоративное управление, комплаенс и риск-менеджмент / С. Г. Буянский, Ю. В. Грунцевский. - М. : Русайнс, 2017. - 352 с.
3. Вяткин, В. Н. Риск-менеджмент: Учебник / В. Н. Вяткин, В. А. Гамза, Ф. В. Маевский. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 353 с.
4. Дамодаран, А. Стратегический риск-менеджмент: принципы и методики / А. Дамодаран. - М. : Вильямс И. Д. , 2017. - 496 с.
5. Данилина, М. В. Риск-менеджмент (бак) / М. В. Данилина. - М. : Русайнс, 2015. - 230 с.
6. Исмагилов, Р. Х. Риск-менеджмент: конспект лекций / Р. Х. Исмагилов. - РнД: Феникс, 2015. - 198 с.
7. Исмагилов, Р. Х. Риск-менеджмент: конспект лекций / Р. Х. Исмагилов. - РнД: Феникс, 2017. - 96 с.
8. Капустина, Н. В. Развитие организации на основе риск-менеджмента: теория, методология и практика: Монография / Н. В. Капустина. - М. : Инфра-М, 2018. - 304 с.
9. Ковалев, П. П. Банковский риск-менеджмент: Учебное пособие / П. П. Ковалев. - М. : Инфра-М, 2015. - 144 с.
10. Круи, М. Основы риск-менеджмента / М. Круи, Д. Галай, Р. Марк. - Люберцы: Юрайт, 2015. - 390 с.